

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Хожикулов Бектош Эшмаматович

Научный сотрудник Самаркандского института экономики и сервиса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18541399>

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей на каждом из этапов процесса принятия ими решения о покупке.

Ключевые слова: маркетинг, покупательское поведение, потребитель.

Аннотация: Ушбу мақола харид қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш жараёнининг ҳар бир босқичида истеъмолчиларнинг харид хатти-ҳаракатларига таъсир қилувчи омилларни ўрганади.

Калит сўзлар: маркетинг, истеъмолчи, истеъмолчи хулқ-атвори.

Annotation: This article discusses the factors that influence the purchasing behavior of consumers at each stage of the process of making a purchase decision.

Key words: marketing, purchasing behavior, consumer.

В условиях рыночной экономики потребитель является высшей ценностью организации. Именно потребитель решает, какие товары ему необходимы, а следовательно и определяет номенклатуру производимых организациями товаров и услуг. Однако у каждого человека свои специфические потребности. Организациям для их успешного функционирования необходимо грамотно сегментировать рынок, определяя свой целевой сегмент и его потребности. Специалисты службы маркетинга изучают влияние различных факторов на поведение покупателя при принятии им решения о покупке. Потребителей можно разделить на две группы: организации-потребители и конечные потребители. В данной статье будет рассмотрено поведение последних.

Для непосредственного рассмотрения факторов, влияющих на поведение потребителей, необходимо сначала ознакомиться с основными типами покупательского поведения. Поведение потребителя существенно зависит от того, какой товар он покупает. Чем существеннее покупка, тем серьезнее потребитель подходит к принятию решения о её совершении (выше степень вовлеченности). Различают следующие четыре типа покупательского поведения (табл. 1).

Таблица 1. Типы покупательского поведения

	Высокая степень вовлечения	Низкая степень вовлечения
Значительная разница между аналогичными марками товара	Сложное покупательское поведение	Поисковое покупательское поведение
Незначительная разница между аналогичными марками товара	Неуверенное покупательское поведение	Привычное покупательское поведение

1. Сложное покупательское поведение наблюдается в ситуации, когда высокая степень вовлечения потребителей сочетается со значительными различиями между марками товара. Обычно это происходит, когда цена продукта достаточно высока, и его покупка связана с риском. Потребители стремятся получить максимум информации о характеристиках товаров данной категории. Высокая степень вовлечения проявляется в том, что покупателю необходимо сформировать собственное мнение. Только после этого он сможет сделать окончательный выбор. Маркетологи, имеющие дело с товарами, требующими высокой степени вовлечения покупателя, должны понимать, как потребитель рассуждает, принимая решение о покупке. Маркетолог должен сформировать благоприятный имидж товара именно для данного сегмента рынка. Необходимо понять запросы потребителя и дифференцировать свойства каждой марки, исходя из его потребностей. Важно объяснить, какие преимущества получит потребитель, если воспользуется услугами именно этой компании. Необходимо убедить покупателя в правильности выбора.
2. Неуверенное покупательское поведение наблюдается в ситуациях с высоким уровнем вовлечения, когда товар стоит дорого, покупка связана с риском и разница между товарами разных марок невелика. При принятии решения покупатель полагается на собственное субъективное мнение. В данной ситуации ключевую роль могут сыграть цена и незначительные индивидуальные особенности товара. При этом нужно отметить, что на цену в данной ситуации все потребители будут реагировать одинаково, а на индивидуальные особенности (например, особенности дизайна) различно. Из-за того, что нет явных различий между товарами определенной категории, у покупателя может возникнуть чувство неудовлетворенности покупкой, если он заметит какие-то недостатки в приобретенном товаре или услышит положительные отзывы о товаре той марки, которую он мог бы купить. Чтобы не допустить неудовлетворенности покупателя, маркетолог должен после совершения покупки предоставить информацию, подтверждающую правильность выбора.
3. Привычное покупательское поведение проявляется в условиях низкого вовлечения потребителя и небольшой разнице между товарами. При покупке повседневных товаров с низкой стоимостью потребитель редко задумывается о том, на какой марке остановить свой выбор. Информацию о товаре потребитель получает пассивно – просматривая телепередачи или читая журналы. Из-за отсутствия у покупателей сильной приверженности определенной марке, основными методами стимулирования спроса являются снижение цен и распродажи. При рекламировании товаров следует использовать визуальные символы и изображения, поскольку они легко запоминаются и ассоциируются с торговой маркой. Важно создать образ марки, ассоциируя ее с различными жизненными ситуациями. Говоря простым языком, значительно эффективнее рекламировать определенный образ жизни, позиционируя свой товар, как его неотъемлемую часть. Телевизионная реклама в данном случае эффективнее, чем печатная, так как больше подходит для пассивного усвоения.
4. Поискное покупательское поведение проявляется в ситуации, когда степень вовлечения низка, различия между разными марками товара ощутимы. В этом случае потребители обычно легко и часто меняют марки. Это происходит не из-за

неудовлетворенности потребителя, а просто ради разнообразия. В товарах данной категории маркетинговые стратегии могут быть различными. Лидерам рынка необходимо поощрять привычное покупательское поведение и стремиться, чтобы продукция занимала лучшие места на прилавках. Для этого следует использовать напоминающую рекламу. А компаниям, претендующим на лидерство, следует поощрять поисковое поведение потребителей, предлагая более низкие цены, скидки и бесплатные пробные продукты. Реклама же должна убеждать попробовать что-то новое.

Для рассмотрения факторов, влияющих на покупательское поведение потребителей, важно представлять процесс принятия решения о покупке. На рис. 1 показано, какие факторы влияют на поведение потребителя на каждом этапе процесса принятия решения о покупке.

Рис. 1. Процесс принятия решения о покупке

Потребители принимают свои решения под непрерывным воздействием внешней среды. На совершаемые ими покупки большое влияние оказывают факторы культурного, социального, личного и психологического порядка [2]. В большинстве своем это факторы, не поддающиеся контролю со стороны деятелей рынка. Но их обязательно следует изучать и учитывать. Рассмотрим эти факторы в контексте стадий принятия решения о покупке.

I. Первым этапом процесса принятия решений является осознание проблемы. На этом этапе наиболее значительное влияние на потребителя оказывают следующие факторы:

1. Культура – это основная первопричина, определяющая потребности и поведение человека. Ребенок усваивает базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, характерный для его семьи и основных институтов общества. Взрослея, человек находится в самых различных общественных группах, для каждой из

которых характерна своя культура. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что культура человека – это синтез культур тех групп, к которым он принадлежит.

Любая культура включает в себя более мелкие составляющие, или субкультуры, которые предоставляют своим членам возможность более конкретного отождествления и общения с себе подобными.

2. Мотивация. Большинство нужд, которые испытывает человек, оказываются недостаточно интенсивными для того, чтобы мотивировать человека на совершение конкретного действия. Нужда, достигшая достаточно высокого уровня интенсивности, становится мотивом. Мотив (или побуждение) – нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения. Удовлетворение нужды снижает испытываемую индивидом внутреннюю напряженность. Задачей специалистов по маркетингу является доведение нужды человека до уровня интенсивности мотива.

3. Семья. Семья оказывает сильное влияние на поведение покупателя. Именно из семьи человек получает наставления о религии, политике, экономике, честности, самоуважении, любви. Семья – самая важная в рамках общества организация потребительских закупок, и деятели маркетинга подвергают её всестороннему изучению. Изучаются роли мужа, жены и детей, то влияние, которое каждый из них оказывает на покупку разнообразных товаров и услуг.

4. Возраст – фактор личного порядка, имеющий большое значение при определении потребности. С возрастом происходят последовательные изменения в ассортименте и номенклатуре приобретаемых людьми товаров и услуг. Осознав свою потребность в том или ином товаре, покупатель переходит к следующему этапу – поиску информации.

II. Поиск информации. При изучении этапа поиска информации особое внимание следует уделять следующим факторам:

1. Референтные группы – фактор социального порядка. Это группы оказывающие прямое (при личном контакте) или косвенное влияние на отношения или поведение человека. Группы, оказывающие на человека прямое влияние, называют членскими коллективами. Это группы, к которым индивид принадлежит и с которыми он взаимодействует, а, следовательно, и активно обменивается информацией, в том числе о товарах и услугах.

Также на этом этапе высоко значение рекламы. Ведь именно из рекламы потребитель может узнать о новинках рынка и их конкурентных преимуществах. Однако необходимо отметить, что реклама может остаться без внимания. Это произойдет в том случае, если маркетинговая служба компании недостаточно изучила особенности восприятия информации целевым сегментом рынка.

2. Восприятие – процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует поступающую информацию для создания значимой картины окружающего мира.

Люди могут отличаться разными реакциями на один и тот же раздражитель в силу избирательного восприятия, избирательного искажения и избирательного запоминания. Основная трудность заключается в том, чтобы объяснить, какие именно раздражители окажутся замеченными. Следует отметить следующие факты:

- Люди более склонны замечать раздражители, связанные с имеющимися у них в данный момент потребностями.
- Люди более склонны замечать раздражители, которых ожидают.
- Люди более склонны замечать раздражители, резко отличающиеся какими-то параметрами от обычных.

Получив достаточный объем информации о товарах и услугах, способных удовлетворить его потребность, индивид переходит к оценке вариантов.

III. Оценка вариантов. При оценке вариантов возможной покупки, ключевыми являются следующие факторы:

1. Социальное положение, как правило, определяется принадлежностью к определенному общественному классу.
2. Роли и статусы – параметры, по которым можно охарактеризовать положение человека в социальных группах, членом которых он является. Человек часто останавливает свой выбор на товарах, подчеркивающих его социальный статус.
3. Экономическое положение. Экономическое положение потребителя в весьма значительной степени сказывается на его товарном выборе. Оно определяется размерами расходной части его доходов, размерами сбережений и активов, кредитоспособностью и взглядами на расходование средств и их накопление. Если экономические показатели говорят о спаде, деятель рынка должен эффективно менять позиционирование и цену своего товара, сокращать объемы производства и товарные запасы, делать все необходимое для защиты себя с финансовой стороны. Экономическое положение человека напрямую связано с такими параметрами как:
 - Род занятий. Определенное влияние на характер приобретаемых человеком товаров и услуг оказывает род его занятий. При сегментировании рынка маркетолог стремится выделить группы по роду заня- Маркетинг 89 тий, члены которых проявляют повышенный интерес к его товарам и услугам. Многие организации специализируются на производстве товаров для какой-то конкретной профессиональной группы.
 - Образ жизни. Лица одного возраста, принадлежащие к одной и той же субкультуре, имеющие схожее экономическое и социальное положение могут вести совершенно разный образ жизни.
 - Образ жизни – устоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие свое выражение в его деятельности, интересах и убеждениях [3].

При разработке маркетинговой стратегии грамотный деятель рынка всегда стремится вскрыть взаимосвязи между обычным или марочным товаром и определенным образом жизни, социальным положением, ролями и статусами. Хочется подчеркнуть основную особенность марочного товара – значительно большую цену при схожей себестоимости самого предмета, обусловленную высокими затратами на рекламу, которые все же несравнимы с прибылью, получаемой компанией, имеющей популярный бренд.

Оценив все доступные варианты, сравнив их достоинства и недостатки, потребитель принимает решение о покупке.

IV. Решение о покупке. При принятии решения о покупке важнейшее значение имеют факторы личного порядка, такие как:

1. Тип личности – совокупность отличительных психологических характеристик человека, обеспечивающих относительные последовательность и постоянство его ответных реакций на окружающую среду.

2. Убеждение – мысленная характеристика индивидом чего-либо.

Производителей интересуют убеждения людей в отношении потребления, конкретных товаров и услуг. На основе убеждений и складываются образы товаров и принимаются решения об их покупке. Если какие-либо убеждения препятствуют совершению покупки, деятелям маркетинга необходимо проводить кампанию по их исправлению.

3. Отношение – сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая оценка индивидом какого-либо объекта или идеи, испытываемые к ним чувства и направленность возможных действий. Отношения позволяют индивиду сравнительно стабильно вести себя по отношению к схожим друг с другом объектам. Человеку проще реагировать на различные возбудители, согласно своему отношению, чем заново интерпретировать и каждый раз реагировать по-новому. Отношения позволяют экономить физическую и умственную энергию. Именно поэтому они с трудом поддаются изменению. Фирме, как правило, выгоднее вносить свои товары в рамки уже существующих отношений, чем пытаться их изменить.

V. Реакция на покупку – это этап, который в наибольшей степени зависит от деятельности фирмы, поставляющей потребителю товар или услугу. Этот этап можно назвать ключевым по той причине, что именно на нем покупатель осознает, правилен ли его выбор. А исходя из этого делится своими впечатлениями с окружающими и определяет направление своего дальнейшего взаимодействия с данной торговой маркой. «Наша лучшая реклама – довольный потребитель» – вот фраза, содержащаяся в маркетинговой стратегии фирм, заботящихся о своём имидже. Важно не только произвести товар высокого качества, но и доставить клиенту эмоциональное удовлетворение от обладания этим товаром.

Как сделать так, чтобы покупатель остался доволен покупкой? Ответ на этот вопрос заботит маркетологов всего мира. Необходимо помочь потребителю, чувствовать себя комфортно, уверенно и защищено. Для этого многие компании используют такие инструменты, как постпродажное обслуживание, собственные сервисные центры и программы поддержки клиентов. Государства создают законы о защите прав потребителей и строго следят за их исполнением.

Итак, мы рассмотрели широкий набор факторов, формирующих выбор потребителя. Все эти факторы необходимо учитывать и применять в комплексе при формировании стратегии продвижения товаров. Мы убедились в важности сегментирования рынка, и позиционирования товара наиболее позитивно воспринимаемым потенциальными потребителями образом. Становится очевидным, что именно грамотный маркетинг является залогом востребованности товара, а значит и залогом успешной деятельности фирмы.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <http://www.grandars.ru>.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: Изд-во Вильямс, 2007. – 656 с.

3. Толковый словарь русского языка: около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под ред. д. филол. н., проф. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – М.: ОНИКС: Мир и Образование, 2010. – 735 с.

